

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-9-9

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 01.12.2025

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek*

Kapak Resmi: Photo by Shelby Murphy Figueroa on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-9-9

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sami Baskın – Tokat Gaziosmanpaşa University University - Türkiye

Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Esat Layek – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University – Türkiye
- Prof. Dr. Ebtesam Muhammad El-Shokrofy - Damanhur University - Egypt
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Laila Khalaf Al-Sabaan - Kuwait University President of the World Council of Arabic Language in Beirut - Kuwait
- Prof. Dr. Mahmoud M. Fathallah Al-Fawy - Menoufia University - Egypt
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Yüksel Kaştan - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Ali Yıldırım - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ayas - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Ramazan Diler - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University - Suudi Arabistan
- Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef - Cezayir
- Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco
- Dr. Ghada Al-Akhdar - October 6 University - Egypt
- Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman
- Dr. Jehan Ibrahim Khreiba - Academy of Arts - Egypt
- Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University, Lanzhou City, Gansu Province - PRC.
- Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Mohamed Qutb Al-Din - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat - سكرتيريا

Firat Yılmaz

ÖN SÖZ

4–8 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Saybilder Topluluğu’nun koordinasyonunda; Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage Üniversitesi (Tunus) akademik desteğiyle başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim bilimlerinin güncel gelişmelerini, yenilikçi yaklaşımlarını ve disiplinler arası etkileşimlerini ele alan bu sempozyum, uluslararası akademik dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur.

Bu yılki sempozyumda Türkiye’den 45 bildiri; Almanya, Cezayir, Fas, Irak, Kuveyt, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman ve Ürdün başta olmak üzere 11 farklı ülkeden de toplam 60 bildiri olmak üzere toplam 105 bildiri sunulmuştur. Bu çeşitlilik, hem kültürlerarası akademik alışverişi zenginleştirmiş hem de farklı eğitim sistemlerinin sorunlarının ve çözüm yollarının karşılaştırmalı olarak tartışılmasına imkân sağlamıştır.

Sempozyumun temel amacı, eğitim alanındaki araştırmaları uluslararası düzeyde görünür kılmak, yeni iş birliklerine zemin hazırlamak ve öğretim süreçlerine katkı sağlayacak bilimsel üretimi teşvik etmektir. Sunulan çalışmalar; eğitim teknolojileri, öğretmen eğitimi, dijital pedagojiler, dil öğretimi, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, sürdürülebilir eğitim politikaları ve toplumsal dönüşüm gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu yönüyle sempozyum hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar açısından güçlü bir bilgi birikimi ortaya koymuştur.

Bu kitap, sempozyumda sunulan çalışmaların tam metinlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bununla birlikte kitap, yalnızca bildirilerin bir toplamı değil; farklı kültürlerden, dillerden ve akademik geleneklerden gelen bilim insanlarının ortak aklını yansıtan bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitapta yer alan araştırmaların, eğitim bilimleri alanındaki uygulayıcılara, politika geliştiricilere ve araştırmacılara ilham verecek yeni perspektifler sunması hedeflenmektedir.

Sempozyumdan çıkan en önemli sonuçlardan biri, uluslararası akademik iş birliğinin eğitsel gelişime doğrudan katkıda bulunduğu bir kez daha görülmüştür. Farklı ülkelerden araştırmacıların ortaya koyduğu deneyimler ve çözüm önerileri, eğitimde karşılaşılan ortak sorunlara karşı daha bütüncül bakabilmemizi sağlamıştır. Ayrıca etkinlik sürecinde kurulan yeni bağlantılar, ilerleyen dönemlerde ortak projelerin ve yayınların hazırlığı açısından önemli bir başlangıç oluşturmuştur.

Bu bağlamda, eğitim bilimlerine gönül veren tüm akademisyenlere şu öneriler özellikle vurgulanmalıdır:

1. Disiplinlerarası araştırmalara daha fazla yer verilmesi, sorunların bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
2. Uluslararası akademik iş birliklerinin artırılması, araştırma kalitesini ve etki alanını genişletecektir.
3. Dijitalleşme ve yapay zekâ temelli araştırmalara yatırım yapılması, geleceğin öğrenme süreçlerinin daha sağlıklı kurgulanmasına olanak tanıyacaktır.
4. Akademisyenlerin saha araştırmalarını desteklemesi, eğitim politikalarının daha gerçekçi temellere dayanmasına yardımcı olacaktır.
5. Genç araştırmacıların bilimsel üretime dahil edilmesi, akademik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu'nun ortaya koyduğu bilgi birikimi, eğitim alanında çalışan tüm araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sempozyuma katkı sunan tüm bilim insanlarına, organizasyon sürecine emek veren akademik ve idari ekiplere ve eğitime gönül veren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu kitabın, eğitim araştırmalarına yön veren değerli bir başvuru kaynağı olması temennisiyle...

Prof. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

Preface

The 19th *International Education Community Symposium*, held in Antalya between 4–8 November 2025 under the coordination of the Saybilder Community, was successfully completed with the academic support of Mardin Artuklu University (Türkiye) and Carthage University (Tunisia). Addressing the latest developments in educational sciences, innovative approaches, and interdisciplinary interactions, this symposium presented a strong example of international academic solidarity.

This year, 45 papers from Türkiye and 60 papers from 11 different countries—including Germany, Algeria, Morocco, Iraq, Kuwait, Egypt, Sudan, the Kingdom of Saudi Arabia, Tunisia, Oman, and Jordan—were presented, making a total of 105 academic contributions. This diversity enriched cross-cultural academic exchange and enabled comparative discussions on the challenges and solutions of various educational systems.

The primary purpose of the symposium was to enhance the international visibility of research in the field of education, create a platform for new collaborations, and promote scientific production that supports teaching and learning processes. The presented studies covered a wide range of fields, including educational technologies, teacher education, digital pedagogies, language teaching, psychological counseling, special education, sustainable education policies, and social transformation. In this regard, the symposium offered a strong knowledge base for both theoretical and applied research.

This book has been prepared by compiling the full texts of the studies presented at the symposium. It is not merely a collection of papers; rather, it serves as a reference source that reflects the collective intellectual contributions of scholars from different cultures, languages, and academic traditions. It is our expectation that the research in this volume will provide new perspectives for practitioners, policy makers, and researchers in the field of educational sciences.

One of the significant outcomes of the symposium is the reaffirmation that international academic cooperation directly contributes to educational development. The experiences and solutions shared by researchers from various countries allowed us to view common educational challenges from a more holistic perspective. Moreover, the new academic connections established during the event laid the foundation for future joint projects and publications.

In this context, we emphasize the following recommendations for all scholars dedicated to educational sciences:

1. Increasing interdisciplinary research will contribute to a more comprehensive understanding of educational issues.
2. Expanding international academic cooperation will enhance research quality and impact.
3. Investing in digitalization and artificial intelligence–based studies will facilitate healthier designs of future learning processes.
4. Supporting field-based research will help ground educational policies in more realistic foundations.
5. Including young researchers in academic production is essential for long-term academic sustainability.

In conclusion, the knowledge generated through the 19th International Education Community Symposium constitutes a valuable resource for all researchers working in the field of education. We extend our sincere gratitude to all scholars who contributed to this symposium, to the academic and administrative teams involved in the organizational process, and to everyone devoted to education. We hope that this book becomes an influential reference source guiding future educational research.

Prof. Dr. Sami Baskin
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

لقد اختتم بنجاح المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية الذي عُقد في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من مجتمع سايبيلدر، وبدعم أكاديمي من جامعة ماردين أرتوكلو (تركيا) وجامعة قرطاج (تونس). وقد تناول هذا المؤتمر أحدث التطورات في علوم التربية والمقاربات المبتكرة والتفاعلات البيئية، مقدّمًا نموذجًا قويًا للتضامن الأكاديمي الدولي.

شارك هذا العام 45 باحثًا من تركيا و 60 باحثًا من 11 دولة—من بينها ألمانيا، الجزائر، المغرب، العراق، الكويت، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، تونس، عُمان، والأردن—ليصل العدد الإجمالي إلى 105 بحوث. وقد أسهم هذا التنوع في إثراء التبادل الأكاديمي بين الثقافات، وفي إتاحة الفرصة لمناقشة المشكلات والتصورات التربوية في مختلف الأنظمة التعليمية من منظور مقارن.

كان الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعزيز الحضور الدولي للأبحاث التربوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، وتشجيع الإنتاج العلمي الداعم لعمليات التعلم والتعليم. وقد شملت البحوث المقدمة مجالات واسعة مثل تكنولوجيا التعليم، تكوين المعلمين، البيداغوجيا الرقمية، تعليم اللغات، الإرشاد النفسي، التربية الخاصة، السياسات التربوية المستدامة والتحويلات الاجتماعية. ومن ثم، فقد قدّم المؤتمر رصيدًا معرفيًا قويًا للبحوث النظرية والتطبيقية على حد سواء.

أعدّ هذا الكتاب من خلال جمع النصوص الكاملة للأبحاث التي قدّمت في المؤتمر. وهو ليس مجرد تجميع للأوراق العلمية، بل يعدّ مرجعًا يعكس الفكر الجماعي للباحثين من ثقافات ولغات وتقاليد أكاديمية مختلفة. ونأمل أن تقدّم الدراسات الواردة فيه آفاقًا جديدة للباحثين والممارسين وصانعي السياسات في مجال علوم التربية.

ومن أبرز نتائج المؤتمر التأكيد من جديد على أن التعاون الأكاديمي الدولي يساهم مباشرة في تطوير العملية التعليمية. فقد أتاحت الخبرات والحلول التي قدّمها الباحثون من مختلف الدول رؤية أكثر شمولًا للتحديات المشتركة في التعليم. كما أسهمت العلاقات العلمية الجديدة التي نشأت خلال المؤتمر في تهيئة أرضية لمشاريع مشتركة وإصدارات علمية مستقبلية.

وفي هذا السياق، نؤكد على التوصيات الآتية للباحثين المهتمين بعلوم التربية:

1. توسيع نطاق البحوث البين-تخصصية لما لها من دور في فهم القضايا التربوية فهمًا تكامليًا.
2. تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بما يساهم في رفع جودة البحث العلمي وتوسيع أثره.
3. تشجيع الدراسات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي لتصميم عمليات تعلم مستقبلية أكثر فعالية.
4. دعم البحوث الميدانية لترسيخ السياسات التعليمية على أسس أكثر واقعية.
5. إشراك الباحثين الشباب في الإنتاج العلمي ضمانًا لاستدامة العمل الأكاديمي.

ختامًا، يمثّل الرصيد المعرفي الذي أسفر عنه المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية مصدرًا مهمًا لكل الباحثين في مجال التعليم. ونوجّه شكرنا العميق لجميع العلماء الذين أسهموا في هذا المؤتمر، وللفرق الأكاديمية والإدارية التي شاركت في تنظيمه، ولكل من يضع التعليم في صدارة اهتماماته. ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعًا قيمًا موجّهًا للبحوث التربوية المستقبلية.

الأستاذ الدكتور سامي باسكن

رئيس اللجنة التنظيمية

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Dil Öğretiminde Feminist Çeviri Çözümlemesinin Eleştirel Düşünmeye Katkısı: "Uyanış" Örneği	1
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş Prof. Dr. Sami Baskın	
Hayat Bilgisi Dersinde Kavramların İncelenmesi	11
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Hayat Bilgisi Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı	17
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Complémentarité de l'intelligence artificielle "IA" et de l'intelligence émotionnelle "IE" en Education: quelles compétences émotionnelles peuvent réellement être entraînées par la machine?	24
El-Otmani Douha Prof. Dr. Machraoui Ghizlane	
Les histoires dans le Coran : Un moyen pédagogique pour tirer des enseignements	38
Dr. Ghizlane Machraoui	
Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri	54
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Melike Çınar	
Çocuklar Artık Böyle Okuyor: Bütünleşik Metinler ve Yeni Okuma Gerçekliği	71
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Prof. Dr. Sami Baskın	
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Yabancı Öğrencilere Türkçe Sözcük Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi	79
Yasin Kanal Prof. Dr. Beytullah Karagöz	

Türkiye’de 2015-2025 Yılları Arasında Çocuk ve Spor ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi.....	96
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman Koyun	
Doç. Dr. İzzet Karakulak	
Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Problem Çözme Becerileri: Spor Katılımı ve Cinsiyet Farklılıklarının İncelenmesi	107
Dr. Murat Çelebi	
Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi.....	117
Prof. Dr. Serdar Ceyhun	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelebi	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak	
Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman	
Arş. Gör. Mert Ayrancı	
Yedi Kıtada Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Eğitimi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz	125
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Aktif Yaşlanmada Eğitim Boyutu: Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Andragojik Çıkarımlar	137
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları.....	147
Dr. Mehmet İnce	
Öğretmenlere Göre Okullarda Karanlık Liderlik ve Yaratıcı Düşünme Becerileri	162
Öğretmen Elif Bozacıoğlu	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlerin Profesyonellik ve Özerklik Düzeylerinin İncelenmesi	172
Öğretmen Şeyma Kaplan	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğrenme Merkezli Liderlik, Öğrenen Örgüt ve Değişme Açıklık Arasındaki İlişki	187
Öğretmen Ufuk Gültekin	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğretmenlerin Proaktif Davranışları ve Okul İklimi	194
Yüksek Lisans Yusuf Zeybek	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Özel Eğitim Perspektifinden İncelenmesi.....	209
Dr. Mehmet İnce	209
Dijital Öyküleme ile Dil Öğretiminde Öğrenci Beklentileri	221
Öğr. Gör. Dr. Ayten Bülbül	
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Ulaş Taraf	
Prof. Dr. Derya Yıldız	
Öğretmen Algılarına Göre İletişim Becerileri ve Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi.....	234
Ayşe Kalo Efe	
Seyithan Demirdağ	
Okul Öncesi Öğretmenlerin Öz-Yeterlik, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki	243
Yüksek Lisans Öğrencisi İmran Kaya	
Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi252

Yüksek Lisans Öğrencisi Süeda Alkan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Profesynellikleri ve Yaratıcı Düşünme Becerileri261

Yüksek Lisans Öğrencisi Yılmaz Kazan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Hafızlığa Hazırlık Sürecinde Tematik Ezber Yapma: Ahkâm Âyetleri Örneği.....270

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yalçın

Tunisian Parents' Roles as Listeners in Their Children's Sharing of Negative School Memories: A Qualitative Study with Tunisian Youth285

Dr. Sarah Zaneti

Les obstructions d'apprentissage chez les élèves, stratégies et pistes correctives304

Dr. Fouzia Elbayed

La lecture de la littérature numérique comme vecteur de l'innovation pédagogique336

Dr. Fouzia Elbayed

واقع استخدام طلبة جامعة ال البيت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعليمية من وجهة نظرهم 364

د. مأمون سليم الزبون

أ.د. محمد سليم الزبون

دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم 379

صالح محمود حسن عواد الحديدي

أ.د. عصام محمد عبد الرضا الناهي

- 388..... أثر استراتيجية قوة الذاكرة في تنمية التفكير الاستراتيجي لدى طلاب الصف السادس العلمي في مادة الرياضيات
م.د. رياض جمعة علي الكيلاني
- 400..... جون مكارثي والمنطق الرمزي: الجذور الفلسفية لبناء العقل الاصطناعي
م. روى زبير عبد الجبار
- 420..... التربية الرقمية الذاتية في سياق تفعيل نمط التعليم بالتناوب: أثرها على تحصيل التعلّات وضححة الجملي
ذة. وضححة الجملي
د. منير السرحاني
- 431..... التواصل التربوي وأهميته في تعليم اللغات وتعلمها
د. مولاي عبد المالك الداودي
- 441..... تطبيق تكنولوجيا التعليم في تدريس العلوم: الكيمياء - الفيزياء نموذجاً
د. سعيد أصيل
د. عبد الرحمان قاسمي
- 452..... الخصائص السيكمترية لمقياس اللباقة الانفعالية لدى ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية الانفعالية في المرحلة الثانوية
بمحافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية
د. رضوى حسن محمد حافظ
- 480..... تطوير مناهج التربية البدنية وفق نظرية الذكاءات المتعددة: تصور مقترح
د. ذياب عوض الحجيلي
- 497..... التناوبات الحركية في عين الفعل الثلاثي وأثرها على ديدكتيك مكون التصريف
د. محمد مياة
وهيبة رفيق

- 510..... الاهمال الاجتماعي وأثره في المجتمع واساليب المعالجة في ضوء الارشاد التربوي
م.م. مروه كريم ناصر
- The Role of Modern Education Technologies in Total Quality Management to Meet the Requirements of the Labor Market 518
Reema Aloqlah
- Okullarda Örgütsel Tükenmişlik ve Öğretmen Failliği..... 535
Yüksek Lisans Öğrencisi Eren Davul
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ
- Developing learners' lexical competence: Suggesting some modern techniques 542
Boudelaa Habiba
- Türkiye'de Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıfta Derse Giren İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi 552
Dr. Öğretim Üyesi Naime Güneş Özler
- Göçmen Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği 564
Bilgin Çoban
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Kullanılan Öğretim Stilleri..... 579
Öğretmen Uğur Erhan Dedeşah
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Oğuzhan Dalkıran
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
- Judo Yapan Öğrenciler ile Yapmayan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması 587
Deniz Çolak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. İzzet Karakulak

- 596 دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم
الحديدي صالح محمود حسن عواد
الناهي عصام محمد عبد الرضا
- Türkiye’de 2019-2024 Yılları Arasında Müsabaka Hakemleri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi 607
Yüksek Lisans Fatoş Yaşa Çiçek
Doç. Dr. İzzet Karakulak607
- Türkçe Dil bilgisi Öğretiminde Oyun Tabanlı Bir Yaklaşım: İsim Tamlamalarının Öğretimine Yönelik Zekâ Oyunu Uyarlaması 619
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş
- Maarif Modeli Türkçe Eğitiminde Neleri Değiştirdi? 625
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz
- Türk Dizilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Motivasyonuna Etkisi: Rusya Örneği 646
Prof. Dr. Sami Baskın
Anıl Yasin Özyurt
- Dinleme Eğitimi Araştırmalarına Genel Bakış: Bir Meta-Sentez Çalışması 661
Türkçe Öğretmeni Ahmet Karbuz
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Uluslararası Öğrencilerin Yurt Dışında Eğitim Görme Motivasyonlarına İlişkin Bir Değerlendirme 669
Prof. Dr. Sami Baskın
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
- 689 فاعلية الوسائل التعليمية في تطوير مهارة السمع عند المتعلم
الأستاذ الدكتور حجاج عبد الفتاح

- 697 تنمية الوعي الصوتي واكتساب مهارة القراءة بالسلك الابتدائي
د. محمد مياة
- 710 توظيف الذكاء الوجداني في تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين: نماذج وتطبيقات
د. سمية الناصري
- 720 تنمية الوعي التاريخي بالتعليم الثانوي التأهيلي المغربي: مساهمة في بناء تصور ديداكتيكي دامج لمبادئ التصميم الشامل
للتعلم.....
محمد صفور
د. عبد العزيز العلوي الأمrani
- 729 تنمية المهارات الحياتية عبر تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي
الدكتورة رجاء ابن ودة
- Au-delà du décodage : les soft skills comme levier de réussite pour l'apprenant dyslexique 736
Fatima Soussi
- Applied Theatre Praxis: A Therapeutic Approach to Reintegrate and Empower People with Mental
Illness..... 746
Sanae Amrani Jai

Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Yabancı Öğrencilere Türkçe Sözcük Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi¹**Yasin Kanal****MEB, Tokat, Türkiye****Prof. Dr. Beytullah Karagöz****Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye****Özet**

Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğrenen yabancılar için A1 seviyesinde hazırlanan artırılmış gerçeklik destekli sözcük öğretiminin öğrencilerin akademik başarısına katkısını incelemektir. Bu amacı yerine getirmek ve A1 seviyesindeki etkinlikleri hazırlamak için Metaverse Studio olarak bilinen artırılmış gerçeklik uygulamasından yararlanılmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkeni, artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak yapılan Türkçe öğretimi; araştırmanın bağımlı değişkeni, öğrencilerin akademik başarılarıdır. Araştırma sürecinde yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne bağlı Türkçe Öğretim Merkezinde Türkçe öğrenen 54 yabancı öğrenci oluşturmaktadır. Deney ve kontrol grubu olarak atanan sınıflar, çalışma grubu açısından eşit bir dağılım göstermektedir. Çalışmaya katılan yabancı öğrencilerin, 42'si erkek, 12'si kızdır. Araştırmanın devam ettiği dört hafta boyunca, deney grubu öğrencileri artırılmış gerçeklikle ders işlerken; kontrol grubu öğrencileri Yediiklim yayınlarına ait Yabancılar Türkçe Öğretim Seti'nden yararlanmıştır. Yabancı öğrencilerin A1 düzeyindeki bilgi birikimlerini ölçmek amacıyla 39 sorudan oluşan akademik başarı testi hazırlanmıştır. Hazırlanan akademik başarı testinin güvenilir bir ölçme aracı olup olmadığını tespit etmek amacıyla bu test deneysel işlemlerden önce TÖMER'de A1 seviyesinde 70 öğrenciye uygulanmıştır. Bu uygulamadan sonra yapılan analizler sonucunda akademik başarı testi 32 soru ile son şeklini almıştır. Başarı testi, deney ve kontrol grubu öğrencilerine ön test ve son test şeklinde uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, bağımsız örneklem t testi ve bağımlı örneklem t testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonunda artırılmış gerçeklik teknolojisi ile ders işleyen deney grubu öğrencilerinin akademik başarılarında anlamlı bir artışın olduğu tespit edilmiştir. Bu açıdan, araştırmanın, alanyazında yapılan AG destekli çalışmaların sonuçlarıyla uyumlu olduğu saptanmıştır. Artırılmış gerçeklik destekli öğretimin, ders kitabıyla yapılan öğretime göre daha etkili olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akademik Başarı, Artırılmış Gerçeklik, Sözcük Öğretimi, Yabancılar Türkçe Öğretimi

¹ Bu bildiri, birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığında hazırladığı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

The Effect of Augmented Reality Applications on Academic Achievement in Teaching Turkish Vocabulary to Foreign Students

Yasin Kanal

Ministry of National Education, Tokat, Türkiye

Beytullah Karagöz

Tokat Gaziosmanpaşa University, Tokat, Türkiye

Abstract

The aim of this paper is to study the contribution of the augmented reality supported vocabulary teaching prepared at A1 level for the foreign students learning Turkish to academic achievement of students. The augmented reality application, known as Metaverse Studio, was employed in order to carry out this task and prepare the activities at A1 level. While the independent variable of the study is Turkish teaching practised by augmented reality, the independent variable of the study is the academic achievements of the students. Quasi experimental design was carried out during the study. The study group of the research is 54 foreign students learning Turkish in the classes of Turkish Language Teaching Research and Application Center in Gaziosmanpaşa University. The classes determined as experiment group and control group show an equal distribution in terms of study group. 42 students taking part in the study are male, while 12 students taking part in the study are female. During four weeks that the study continues, the students in the experimental group was taught with augmented reality whereas the students in control group used Turkish Teaching Set for Foreigners belonging to Yediiklim Publication. An academic achievement test consisting of 39 questions was prepared to test foreign students' knowledge at A1 level. This academic achievement test was practised 70 students having A1 level in TÖMER to understand whether it is a reliable testing tool or not. As a result of analyzes carried out after this practice, the academic achievement test took its final form with 32 questions. The achievement test was practised to experimental and control group students as pre-test and posttest. The data obtained from the study were analyzed by using independent sample t test and dependent sample t test. It was determined at the end of the study that the students in experimental group taught by augmented reality had a significant increase in their academic achievement. From this perspective, the study was found to be consistent with the results of AI-supported studies in the literature and was demonstrated that the teaching supported by augmented reality was more effective in comparison with the teaching using course book.

Keywords

Academic Achievement, Augmented Reality, Vocabulary Teaching, Teaching Turkish to Foreigners.

Giriş

Dil (Language), Latin kökenli lingua (tongue) “dil” kelimesinden gelir ve bu, özünde “dil ile telaffuz edilen” anlamına gelmektedir. Dilin bir diğer anlamı da bir insan zihninden diğer bir insan zihnine ileti taşımaktır. Bu tanım, dil kavramını daha kapsayıcı bir hâle getirmektedir. Dilin sadece bir konuşma türü olmadığı; bunun yanında trafik ışıkları gibi semboller, resimler ve yazılar, mimiklerle ifade edilen hareketler, bir alarm ya da kapı zili gibi mekanik araçlarla ortaya çıkarılan sesler olduğu görülmektedir (Pei, 1954). Konuşma türü olarak düşünüldüğünde, insanlar; sahip olduğu bilgileri, inançları, fikirleri, tehditleri, emirleri, teşekkürleri, sözleri, açıklamaları, duyguları; kısacası her konuda her şeyi paylaşabilmektedir. Bundan dolayı dil, her şeyden önce iletişim kurmamızı sağlayan ve belirli bir sistemi olan araç olarak tanımlanmaktadır (Amberg ve Vause, 2009; Eifring ve Theil, 2005; Ergin, 1999; Moeller ve Catalano, 2015).

Hiç şüphe yok ki dil, insanoğlunun yüzyıllardır üzerinde en fazla yoğunlaştığı ve düşündüğü kavramlardan biridir. Dilin nereden geldiğine, kökeninin ne olduğuna dair sorular ve tartışmalar, ilkçağ ile başlamış ve hâlâ devam etmektedir (Dessalles, 2007). Bu konuda Pei (1956) dillerin bir önceki dillerden doğduğunu ve yaşam alanlarına giren yeni öğeler ve yeni konuşucular sayesinde gelişim gösterdiğini, böylelikle bir olgunluğa eriştiğini düşünmektedir. Bu yönüyle toplum içinde bir dili ayakta tutan ve dilin, toplum için geçmişten geleceğe bir köprü olmasını sağlayan temel unsurun, insanlar ve insanların, dilleri etkin bir şekilde kullanmaları olduğu görülmektedir. İnsanlar, sadece kendi dillerini öğrenme ve yaşatma güdüsünü taşımamıştır; aynı zamanda siyasi, ekonomi, ticari ve sosyal nedenlerle, doğrudan ya da dolaylı, farklı dillerin gelişmesine katkı sağlamıştır. Toplumların zaman içerisinde birbirlerinden uzak yaşama ilkesinden uzaklaşarak birbirlerine yakınlaşmaları farklı dillerin öğrenilmesi ve öğretilmesi gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

Türkiye'nin sahip olduğu jeopolitik konumu, siyasi statüsü ve tarihi; Türkçenin yabancı dil olarak öğrenilmesi ve öğretilmesi konusunu gerekli kılmıştır. Kaşgarlı Mahmut ve Ali Şir Nevai, yabancı dil olarak Türkçe eğitiminin temelini atan ve bu 2 alana ilham kaynağı olan önderler olarak düşünülmektedir. Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınan Divanu Lügati't-Türk, bu alanda yazılan temel eser olarak kabul edilmektedir. Bu alanda yazılan ikinci eser olma özelliğine taşıyan Muhakemetü'lLügateyn ise Ali Şir Nevai tarafından kaleme alınmıştır. Bundan dolayı, Kaşgarlı Mahmut ve Ali Şir Nevai'nin Türkçe eğitimi ve öğretimi alanındaki katkıları yadsınamaz. Barın (2004) Avrupalıların politik ve finansal nedenlerle Türkçeyi önemsediklerini, Fransa'nın Türkçeye verdiği önemin; Hollanda, İngiltere, Avusturya ve Rusya gibi devletleri de etkilediğini ifade etmiştir. Bunun yanında, yabancılara Türkçe öğretimi konusunda 1960'lı yıllardan sonra çeşitli kitaplar yayımlanmış ve Ankara, İzmir ve Bolu'da olmak üzere Türkçe öğretim merkezleri açılmıştır. Günümüzde ise TÖMER sayıları ve yabancılara Türkçe öğretimi konusunda yapılan çalışmalar artmıştır, ancak gelişen teknoloji ve yenilenen yöntem ve teknikler ile beraber bu alanda yapılan çalışmalara yenilerini kazandırmak gerekmektedir.

Teknoloji ile birlikte dil öğretiminde yeni yöntemler ve teknikler ortaya çıkmıştır. Arslan'a (2009) göre teknolojiyle beraber değişime uğrayan yaşamımız gibi yabancı dil öğretimi de bu tür değişimden payını almıştır. Bireylerin yabancı bir dil öğrenmesi ve bu eğitimi alması için okula ya da kursa gitmelerine gerek bulunmamaktadır. Bu durum, teknolojinin her daim başarılı sonuçlar vereceği anlamına gelmemelidir. Teknoloji, yabancı dil öğretimine ya da öğrenilmesine katkı sağlayan bir etken olarak görülmelidir. Navarre (2018) bu yüzyılda herhangi bir teknolojik araçtan yararlanmadan öğretim yapmanın hemen hemen olanaksız olduğunu; her okulun, her sınıfın, her öğretmenin ve her öğrencinin teknolojiden çeşitli ölçülerde faydalanması gerektiğini ifade etmiştir. Hatta dil öğretiminin, bilimde ve teknolojiye ortaya çıkan yeniliklere ve buluşlara sosyal bilimlerdeki bilim dallarına kıyasla daha fazla ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir (Kartal, 2005).

Teknoloji, öğrenmenin gerçekleşmesi için tek başına yeterli bir yöntem değildir. Öğrenme; ortam, motivasyon, hazır olma, merak ve istek gibi farklı unsurların bir araya gelmesi ile gerçekleşen bir kavramdır. Klopfer ve Squire (2008) ve Wu, Lee, Chang ve Liang (2013) öğrenme eyleminin etkili ve verimli bir şekilde sonuçlanmasında, kapsamının gerçek hayat ile ilişkilendirilmesinin, gerçek hayata yakın olmasının ve benzetmesinin önemli bir rol oynadığını ifade etmiştir. Bu bağlamda yeni bir teknoloji olarak ortaya çıkan ve bilimsel çalışmalarda kendine yer edinen artırılmış gerçeklik 3 (AG), etkili ve verimli öğrenmenin gerçekleşmesine önemli katkılar sağlamaktadır.

Azuma (1997) bu teknolojiyi, gerçek dünyada var olan objelerle sanal dünyadaki nesnelerin birleştiği, eş zamanlı etkileşimin söz konusu olduğu bir teknoloji olarak tanımlamaktadır. Kye ve Kim'e (2008) göre artırılmış gerçeklik, gerçek dünyadan elde edilen bir görüntüyle beraber daha önce yeri belirlenen hedeflere sanal objelerin yerleştirilmesi ve ortaya çıkan ürünün programlar vasıtasıyla değerlendirilmesidir. Bower, Howe, McCredie, Robinson ve Grover'e (2014) göre, diğer birçok teknoloji gibi artırılmış gerçeklik de farklı bilgi türlerini işleme, yapılandırma, analiz etme, keşfetme ve üretme konusunda yeni ve çeşitli yöntemler sunmaktadır. Bu yüzden artırılmış gerçeklik, bilginin hemen hemen tüm alanlarında kullanıma açık bir teknolojidir ve bundan dolayı tüm alanlarda bu teknolojiye yer verilmesi, bu teknolojinin, uygulanan alana etkisinin araştırılması önem arz etmektedir.

Bu gerekçeler düşünüldüğünde araştırmanın problem cümlesi, "Yabancı dil olarak Türkçe öğrenmeye başlayan öğrenciler için A1 düzeyinde hazırlanan artırılmış gerçeklik destekli sözcük öğretiminin öğrenci başarısı üzerinde etkisi var mıdır?" şeklinde belirlenmiştir. Alt problemler ise;

1. Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin ön testten elde ettikleri başarı puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
2. Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin son testten elde ettikleri başarı puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
3. Deney grubu öğrencilerinin ön test ve son test başarı puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
4. Kontrol grubu öğrencilerinin ön test ve son test başarı puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
5. Deney grubu öğrencilerinin ön test-son test puanları ile kontrol grubu öğrencilerinin ön test-son test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
6. Deney grubu öğrencilerinin son test başarı puanları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir fark var mıdır?
7. Kontrol grubu öğrencilerinin son test başarı puanları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir fark var mıdır? şeklinde hazırlanmıştır.

Artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak yapılan çalışmalar, bilimsel disiplinler bazında çeşitlilik göstermektedir. Dil öğretimi, bu alanlardan biridir. Yabancı dil öğretiminde artırılmış gerçeklik teknolojisinden yararlanan çalışmalara alanyazında rastlanmaktadır; ancak şu ana kadar yapılan artırılmış gerçeklik destekli yabancı dil öğretimine yönelik çalışmalar arasında, Türkçe öğretimi bulunmamaktadır. Bu araştırmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretiminde artırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanımının öğrencilerin başarısına etkisini incelemektir. Artırılmış gerçeklik üzerine yapılan dil öğretimine yönelik çalışmalarda ağırlıklı olarak öğretilmesi hedeflenen dil, İngilizcedir. Arapça, Fransızca, Çince gibi diller bu alanda İngilizceyi takip etmektedir; fakat bu dillerin öğretimine yönelik yapılan artırılmış gerçeklik destekli çalışmalar, sayıca azdır. Yabancılara Türkçe öğretiminde artırılmış gerçeklikten yararlanan herhangi bir çalışmanın olmaması bu çalışmayı önemli kılmaktadır. Konu ile ilgili alanyazın incelendiğinde, bu çalışmada kullanılan artırılmış gerçeklik teknolojisinin yabancılara Türkçe öğretiminde daha önce çalışılmadığı ve öğrenci başarısına etkisinin araştırılmadığı tespit edilmiştir. Bundan dolayı, araştırmanın temel hareket noktasını, alanyazında tespit edilen bu akademik boşluğu doldurmak oluşturmaktadır.

Yöntem

Çalışmanın bu bölümünde, araştırmanın modeline, çalışma grubuna, veri toplama araçlarına, uygulama sürecine, veri analizlerine ve verilerin çözümlenmesine yönelik açıklamalar yer almaktadır.

Araştırmanın Modeli

Araştırma modeli, araştırmada yer alan sorulara cevap bulmak veya hipotezleri test etmek için araştırmacının geliştirdiği plan olarak tanımlanmaktadır (Büyüköztürk, 2016). AG destekli eğitimin yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin akademik başarılarına etkisini tespit edebilmek amacıyla yürütülen bu çalışmada, nicel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Çalışmanın, nicel araştırma yöntemlerinden deneysel bir model olarak ele alınmasının temel nedeni, bağımsız değişkenin (artırılmış gerçeklik ile desteklenen öğretim) bağımlı değişken (yabancı öğrencilerin Türkçe öğrenmedeki başarıları) üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaktır. Deneysel model olarak ön test-son test karşılaştırma gruplu yarı-deneysel desen kullanılmıştır.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu, 2019/2020 akademik yılı içerisinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TÖMER Müdürlüğüne bağlı iki farklı şubede Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler oluşturmaktadır. Uygulamanın farklı zamanlarda yapılması ve öğrencilerden bazılarının uygulamalara katılamaması sonucunda çalışmada 54 öğrenci düzenli bir şekilde yer almıştır. Temel düzeyi A1 olan yabancı öğrenciler, bu seviyeye ulaşabilmek için haftada 22 saat, toplamda 176 saat Türkçe dersi almaktadırlar. TÖMER’de Türkçe öğretimi gören öğrenciler, öğretim aracı olarak ders kitabı kullanılmaktadırlar. Öğrencilerin kullandıkları ders kitabı, Yediiklim yayınlarına ait Yabancılar Türkçe Öğretim Seti’dir. Araştırmaya, TÖMER’de A1 düzeyini tamamlamaya yönelik ders alan, seviyeleri ve ders kitabında takip ettikleri üniteler açısından birbirlerine yakın olan ve iki farklı hazırlık sınıfında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin dâhil edilmesinde, kolay ulaşılabilir örneklem yönteminden yararlanılmıştır.

Veri Toplama Araçları

Artırılmış gerçeklik, teknoloji temelli bir uygulama olduğu için öğrencileri ve öğrencilerin teknolojiyi kullanma düzeylerini anlayabilmek ve çalışmayı yabancı öğrencilerle sağlıklı bir şekilde yürütebilmek amacıyla öğrencilerden “Öğrenci Bilgi Formu”nu doldurmaları istenmiştir. Deneysel işlemler haftasına başlamadan önce deney grubunda yer alan öğrencilere “Öğrenci Bilgi Formu” dağıtılmıştır. Öğrenci formunda, öğrencilere cep telefonu, internet, cep telefonu kullanma düzeyleri, yabancı dil öğrenirken yararlandıkları teknolojik uygulamalar ve artırılmış gerçeklik üzerine sorular sorulmuştur.

Öğrencilerin deneysel işlemler öncesinde ve sonrasında başarılarını ölçmek amacıyla, ders kitabı olarak kullandıkları Yediiklim Yabancılar Türkçe Öğretim Seti’nde yer alan A1 seviyesindeki konular ve kazanımlar dikkate alınarak Akademik Başarı Testi hazırlanmıştır. Tekin (1993), başarı testlerini, bilginin öğrenci tarafından özümseme durumunu gösteren önemli bir ölçme aracı olarak görmektedir. Öğrencilerin akademik başarılarının bağımlı bir değişken olarak incelendiği eğitim bilimlerine yönelik araştırmalarda, çoğu zaman başarı testlerine yer verildiği görülmektedir (Çardak ve Selvi, 2018). Diller için Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesinde; A1 düzeyine ulaşan bir bireyin, kendini tanıtabileceği, diğer insanları da tanıtırabileceği dile getirilmektedir; aynı zamanda, iletişime geçtikleri insanların nerede ikamet ettiklerine, kimleri tanıdıklarına ve nelere sahip olduklarına dair sorular yöneltebileceği, kendisine aktarılan bu türden sorulara da cevap verebileceği ve basit yollarla anlaşabileceği vurgulanmaktadır (Council of Europe, 2001).

Akademik Başarı Testi için 39 soruluk bir sınav hazırlanmıştır. Soruların hazırlanmasında ve akademik başarı testinin geçerli bir ölçme aracı olup olmadığının belirlenmesinde, bir ölçme değerlendirme uzmanının, iki öğretim görevlisinin ve yabancılar Türkçe öğretimi yapan iki araştırma görevlisinin görüşlerinden (n=5) yararlanılmıştır. Uzmanların yaptıkları değerlendirmeler neticesinde, gerekli görülen düzenlemeler yapılmış ve ilk uygulama için test hazır hâle getirilmiştir. Deneysel işlemlere

başlamadan önce TÖMER'e bağlı hazırlık sınıflarında yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 70 öğrenciyle başarı testinin geçerliğini ve güvenilirliğini tespit etmek amacıyla bir ön uygulama yapılmıştır. Öğrencilerin bu ön uygulama esnasında anlamadığı ya da kavram karmaşası yaşadığı yerler tespit edilmiş, ön uygulama esnasında gerekli düzenlemeler ve talimatlarla bu sıkıntılar giderilmiştir ve böylelikle deneysel işlem öncesinde olası problemlerin önüne geçilmiştir. Ön uygulama sonrasında tüm maddelerin güçlük değerleri ve ayırt edicilik değerlerine yönelik analizler yapılmıştır. Akademik başarı testindeki soruların madde güçlük indeksi ve ayırt edicilik gücüne dair değerler Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tablo 1. A1 Seviye Başarı Testinin Ön Uygulama Sonucuna Göre Madde Analizi

Madde Numarası	Yorumlanması
1	.842.315Çok kolay ve orta derecede geçerli
2	.815.368Çok kolay ve orta derecede geçerli
3	.710.578Kolay ve yüksek geçerlikte
4	.710.473Kolay ve yüksek geçerlikte
5	.921.157Çok kolay ve geçersiz
6	.815.368Çok kolay ve orta derecede geçerli
7	.842.315Çok kolay ve orta derecede geçerli
8	.842.315Çok kolay ve orta derecede geçerli
9	.657.421Kolay ve yüksek geçerlikte
10	.657.421Kolay ve yüksek geçerlikte
11	.842.315Çok kolay ve orta derecede geçerli
12	.815.157Çok kolay ve geçersiz
13	1.0Çok kolay ve kesinlikle geçersiz
14	.973.052Çok kolay ve geçersiz
15	.50.578Orta güçlükte ve yüksek geçerlikte
16	.421.315Orta güçlükte ve orta derecede geçerli
17	.236.368Zor ve orta derecede geçerli
18	.263.315Zor ve orta derecede geçerli
19	.526.842Orta güçlükte ve yüksek geçerlikte
20	.289.473Zor ve yüksek geçerlikte
21	.605.684Kolay ve yüksek geçerlikte
22	.710.578Kolay ve yüksek geçerlikte
23	.421.631Orta güçlükte ve yüksek geçerlikte
24	.552.437Orta güçlükte ve yüksek geçerlikte
25	.631.368Kolay ve orta derecede geçerli
26	.473.315Orta güçlükte ve orta derecede geçerli
27	.50.368Orta güçlükte ve orta derecede geçerli
28	.552.473Orta güçlükte ve yüksek geçerlikte
29	.447.473Orta güçlükte ve yüksek geçerlikte
30	.578.736Orta güçlükte ve yüksek geçerlikte
31	.578.421Orta güçlükte ve yüksek geçerlikte
32	.526.631Orta güçlükte ve yüksek geçerlikte
33	.473.631Orta güçlükte ve yüksek geçerlikte
34	.552.578Orta güçlükte ve yüksek geçerlikte
35	.421.526Orta güçlükte ve yüksek geçerlikte
36	.552.578Orta güçlükte ve yüksek geçerlikte
37	.50.894Orta güçlükte ve yüksek geçerlikte
38	.421.736Orta güçlükte ve yüksek geçerlikte

39 .447.789Orta güçlükte ve yüksek geçerlikte

Akademik başarı testindeki bütün maddelerin ayırt edicilik ve madde güçlük değerlerine yönelik analizler yapılmıştır. Analizler sonucunda, madde ayırt edicilik değerleri 00.00 ile 0.19 ve 0.20 ile 0.29 arasında olan 4 madde testten çıkarılmıştır. Aynı zamanda, testten çıkarılan bu dört maddeden üçü, altı boşluktan oluşan bir diyalog tamamlama bölümüne aittir. Diyalogun akışı bozulduğundan ve anlam bütünlüğü sağlanamadığından, diyalog bölümü testten kaldırılmıştır ve toplamda 7 madde testten çıkarılmıştır. Bunun neticesinde, akademik başarı testi, 32 madde olarak son şeklini almıştır. Testin madde güçlük değerleri hesaplandığında, 6 maddenin çok kolay, 7 maddenin kolay, 17 maddenin orta güçlükte ve 2 maddenin ise zor olduğu tespit edilmiştir. Maddelerin güçlük değerlerinin ortalaması 0.559'dur ve bu açıdan bakıldığında akademik başarı testinin, orta güçlükte bir test olduğu ifade edilebilir. Tezbaşaran (1996), araştırmalarda yararlanılan ölçme araçlarına yönelik güvenilirlik düzeyinin 0.70 olduğunu vurgulamaktadır. Yapılan madde ayırt edicilik ve güçlük indeksi analizlerinden sonra, maddelerin güvenilirlik katsayısı incelenmiş ve Cronbach's Alpha değerinin 0.871 olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, akademik başarı testinin yeterli bir güvenilirliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Veri Toplama Süreci

Deneyel işlemin birinci haftasında, katılımcılara artırılmış gerçekliğin ne olduğuna dair sunum yapılmış ve bir video izletilmiştir. Bunun yanında, deneyel işlemler esnasında kullanılacak Metaverse programının telefonlara nasıl yükleneyeceği uygulamalı olarak öğrencilere aktarılmıştır. Artırılmış gerçeklik ve çalışmada uygulanacak program Metaverse üzerine yapılan sunumdan sonra A1 seviyesinde hazırlanan akademik başarı testine yönelik öğrencilerin ön bilgileri ölçülmüştür. Deney ve kontrol grubundaki öğrenciler bu çalışmaya gönüllülük esasına dayalı olarak katılmıştır. Ön test sonucunda deney ve kontrol gruplarından elde edilen sayısal bilgiler, bulgular bölümünde anlatılmıştır.

Yapılan başarı testinin ardından deneyel işlemin ikinci haftasına geçilmiştir. Bu süreçte, deney grubunda yer alan yabancı öğrencilere artırılmış gerçeklik destekli A1 düzeyinde bir eğitim verilmiştir. Kontrol grubundaki yabancı öğrenciler ise öğrenimlerine ders kitaplarından devam etmiştir. Araştırmacının Metaverse programı kullanarak oluşturduğu kare kodlar, hem projeksiyon vasıtasıyla tahtaya yansıtılmış hem de basılı olarak öğrencilere sınıfta dağıtılmıştır. Öğrenciler, cep telefonlarına Google Play Store ya da Apple Store vasıtasıyla indirdikleri Metaverse uygulaması ile dağıtılan bu kare kodları okutmuştur. Bundan sonraki haftalarda da öğrencilerle birlikte AG'li ve karekodlu etkinliklere devam edilmiştir.

Artırılmış Gerçeklik Materyali: Metaverse Studio

Metaverse, her bireyin artırılmış gerçeklik konusunda etkileşimli içerikler oluşturmasını sağlayan özgür bir platformdur (MacCallum ve Parsons, 2019). Metaverse Studio, internet tabanlı bir artırılmış gerçeklik uygulamasıdır. Bu uygulamada, kullanıcılar, sürükle-bırak mantığına dayalı etkinlikler ve deneyimler oluşturabilirler. Kullanıcılar, bu deneyimleri oluştururken seslerden, resimlerden, videolardan, internet adreslerinden, 3b nesnelere, 360 derece resimlerden ve videolardan yararlanabilmektedir. Metaverse Studio, öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmekte, öğrencilerin derse katılımlarını ve ilgilerini artırmaktadır. Bunun yanında, eğitimin her kademesinde kullanılabilir. Metaverse Studio, her türlü medya aracının bir kare koda sığmasına olanak tanımaktadır. Metaverse ile oluşturulan kare kodlar, Android ya da IOS özelliklerine sahip telefonlar vasıtasıyla indirilebilen Metaverse mobil uygulamasıyla okutulabilmektedir. Aynı zamanda, oluşturulan her kare kod, diğer kullanıcıların farklı deneyimler oluşturabilmesi için paylaşılabilir ve bu da Metaverse Studio'nun aynı zamanda sosyal bir platform olduğunu göstermektedir.

Resim 1. Metaverse Arayüzü

Resim 2. Metaverse Arayüzü

Hipotez 1: Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin, Ön Test Başarı Puanları Arasında Anlamlı Bir Fark Yoktur.

Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin ön test puanları arasında anlamlı bir farkın var olup olmadığını belirlemek ve bu durumu analiz etmek amacıyla bağımsız örneklem t-testi kullanılmıştır ve sonuçlar, Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2. Deney Grubu ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Ön Test Başarı Puanlarına Yönelik Analiz Sonuçları

Ön test N \bar{X} sstp

Deney Grubu 27 18.44 3.72

—1.875—0.066—

Kontrol Grubu 27 20.25 3.38

Sonuçlar incelendiğinde, deney grubundaki öğrencilerin akademik başarı ön test puanlarının ortalaması ($\bar{X}=18.44$) ile kontrol grubundaki öğrencilerin akademik başarı ön test puanlarının ortalaması ($\bar{X}=20.25$) arasında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Analiz sonucunda ortaya çıkan p değeri 0.066’dır ve $p>0.05$ düzeyinde olan bir değer, değişkenler arasında anlamlı bir farkın var olmadığını işaret etmektedir. Yapılan analizler neticesinde, artırılmış gerçeklik ile öğretime geçmeden önce deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin A1 düzeyinde hazırlanan testin kazanımlarıyla ilgili bilgi anlamında belirgin bir farka sahip olmadıkları gözlenmiştir.

Hipotez 2: Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Son Test Başarı Puanları Arasında Anlamlı Bir Fark Yoktur.

Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin son test başarı puanları arasında anlamlı bir farkın var olup olmadığını belirlemek ve bu durumu analiz etmek amacıyla bağımsız örneklem t-testi kullanılmıştır ve sonuçlar, Tablo 3’te gösterilmiştir.

Tablo 3. Deney Grubu ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Son Test Başarı Puanlarına Yönelik Analiz Sonuçları

Son test N \bar{X} s t p

Deney Grubu 27 23.40 5.37

—1.673—0.100—

Kontrol Grubu 27 25.51 3.74

Sonuçlar incelendiğinde, deney grubundaki öğrencilerin akademik başarı son test puanlarının ortalaması ($\bar{X}=23.40$) ile kontrol grubundaki öğrencilerin akademik başarı son test puanlarının ortalaması ($\bar{X}=25.51$) arasında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Analiz sonucunda ortaya çıkan p değeri 0.100’dür ve $p>0.05$ düzeyinde olan bir değer, değişkenler arasında anlamlı bir farkın olmadığını işaret etmektedir. Bu durum, deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin, yapılan öğretimler sonucunda bilgi düzeyleri anlamında bir farklılığa sahip olmadıklarını göstermektedir.

Hipotez 3: Deney Grubu Öğrencilerinin Ön Test ve Son Test Başarı Puanları Arasında Anlamlı Bir Fark Vardır.

Deney grubunda yer alan öğrencilerin ön test ve son testten elde ettikleri başarı puanları arasında anlamlı bir farkın var olup olmadığını test etmek amacıyla bağımlı örneklem t-testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler, Tablo 4’te gösterilmektedir.

Tablo 4. Deney Grubu Öğrencilerinin Ön Test ve Son Test Başarı Puanlarına Yönelik Analiz Sonuçları

Deney Grubu \bar{X} ss t p

Ön test 2718.443.72

-4.2730.000

Son test 2723.405.37

Tablo 4 incelendiğinde, deney grubu öğrencilerine uygulama öncesinde yapılan ön test başarı puanları ile uygulama sonrasında yapılan son test başarı puanları arasında istatistiki açıdan anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Deney grubunun ön test sonucundaki ortalaması, 18.44 iken, son test sonucundaki ortalaması 23.40'dır. Bu ortalamalar arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını gösteren temel unsur, analiz sonucunda elde edilen değer (-4.273) .05 düzeyinde anlamlı kalmasıdır. Artırılmış gerçeklik destekli öğretimin, yabancı öğrencilerin Türkçe öğrenmelerine katkı sağladığı bu analiz sonucunda ortaya çıkmıştır.

Hipotez 4: Kontrol Grubu Öğrencilerinin Ön Test ve Son Test Başarı Puanları Arasında Anlamlı Bir Fark Vardır.

Kontrol grubunda yer alan öğrencilerin ön test ve son testten elde ettikleri başarı puanları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını test etmek amacıyla bağımlı örneklem t-testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler, Tablo 5'te gösterilmektedir.

Tablo 5. Kontrol Grubu Öğrencilerinin Ön Test ve Son Test Başarı Puanlarına Yönelik Analiz Sonuçları

Kontrol Grubu $N\bar{X}$ ss t p

Ön test 27 20.253.38

-4.6110.000

Son test 27 25.513.74

Tablo 5 incelendiğinde kontrol grubunun ön testten elde ettikleri başarı puanlarının ortalamasının ($\bar{X}=20.25$), son testten elde ettikleri başarı puanlarının ortalamasının ise ($\bar{X}=25.51$) olduğu görülmektedir. Bu ortalamalar arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucunda t değeri (-4.611) .05 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Ön test ve son test sonucunda ortaya çıkan bu anlamlı ilişki, ders kitaplarıyla yapılan geleneksel öğretimin, yabancı öğrencilerin öğrenmelerine katkı sağladığını göstermektedir.

Hipotez 5: Deney Grubu Öğrencilerinin Ön test-Son Test Puanları ile Kontrol Grubu Öğrencilerinin Ön Test-Son Test Puanları Arasında Anlamlı Bir Fark Vardır.

Deney grubu öğrencilerinin ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test-son test puanları arasında anlamlı bir farkın var olup olmadığını belirlemek ve bu durumu analiz etmek amacıyla bağımsız örneklem t-testi kullanılmıştır ve sonuçlar, Tablo 6'da gösterilmiştir.

Tablo 6. Deney Grubu Öğrencilerinin Ön Test-Son Test Başarı Puanları ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Ön test-Son test Başarı Puanlarına Yönelik Analiz Sonuçları

Ön Test-Son Test N \bar{X} ss t p

Deney Grubu 27 20.925.22

-2.108 0.037

Kontrol Grubu 27 22.884.41

Tablo 6, deney grubu öğrencilerinin başarı puanlarının ortalamasının ($\bar{X}=20.92$), kontrol grubu öğrencilerinin başarı puanlarının ortalamasının ise ($\bar{X}=22.88$) olduğu tespit edilmiştir. Ortalamalar arasında anlamlı bir farkın var olup olmadığına yönelik yapılan t-testi analiz yöntemi sonucunda t değeri (-2.108) .05 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bu açıdan bakıldığında, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrenciler için artırılmış gerçeklik destekli öğretimin, öğrencilerin akademik başarılarını artırma konusunda etkili olduğu sonucuna varabiliriz.

Hipotez 6: Deney Grubu Öğrencilerinin Son Test Başarı Puanları ile Cinsiyet Değişkeni Arasında Anlamlı Bir Fark Yoktur.

Deney grubu öğrencilerinin son testten elde ettikleri başarı puanları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını test etmek amacıyla, bağımsız örneklem t-testi kullanılmıştır ve sonuçlar, Tablo 7’de gösterilmiştir.

Tablo 7. Deney Grubu Öğrencilerinin Son Test Başarı Puanları ile Cinsiyet Değişkenine Yönelik Analiz Sonuçları

Cinsiyet N \bar{X} ss t p

Erkek 19 23.844.83

0.640 0.528

Kız 8 22.376.75

Tablo 7 incelendiğinde, erkek öğrencilerin son testten elde ettikleri başarı puanlarının ortalamasının $\bar{X}=23.84$, kız öğrencilerinin son testten elde ettikleri başarı puanlarının ortalamasının ise $\bar{X}=22.37$ olduğu görülmektedir. Deney grubu öğrencilerinin son testten elde ettikleri başarı puanlarının ortalamaları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farklılığın var olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan t-testi analizi sonucunda, cinsiyet değişkeninin anlamlı bir fark oluşturmadığını $t=0.640$ ve $p=0.528$ değerleri ortaya çıkarmıştır. Bu açıdan ele alındığında, cinsiyet değişkeninin akademik başarı konusunda herhangi bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.

Hipotez 7: Kontrol Grubu Öğrencilerinin Son Test Başarı Puanları ile Cinsiyet Değişkeni Arasında Anlamlı Bir Fark Yoktur.

Kontrol grubu öğrencilerinin son testten elde ettikleri başarı puanları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını test etmek amacıyla, bağımsız örneklem t-testi kullanılmıştır ve sonuçlar, Tablo 8’de gösterilmiştir.

Tablo 8. Kontrol Grubu Öğrencilerinin Son Test Başarı Puanları ile Cinsiyet Değişkenine Yönelik Analiz Sonuçları

Cinsiyet N \bar{X} ss tp

Erkek 23 25.17 3.96

-1.154 0.260

Kız 42 27.50 5.57

Tablo 8 incelendiğinde, erkek öğrencilerin son testten elde ettikleri başarı puanlarının ortalamasının $\bar{X}=25.17$, kız öğrencilerinin son testten elde ettikleri başarı puanlarının ortalamasının ise $\bar{X}=27.50$ olduğu görülmektedir. Kontrol grubu öğrencilerinin son testten elde ettikleri başarı puanlarının ortalamaları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farklılığın var olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan t-testi analizi sonucunda, cinsiyet değişkeninin anlamlı bir fark oluşturmadığını $t=-1.154$ ve $p=0.260$ değerleri ortaya çıkarmıştır. Bu açıdan ele alındığında, cinsiyet değişkeninin akademik başarı konusunda herhangi bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.

Tartışma

Bu çalışmada, temel düzeyde Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler için artırılmış gerçeklik destekli bir öğretim gerçekleştirilmiştir. Artırılmış gerçeklik teknolojilerinden yararlanılarak hazırlanan bu öğretim, ders kitaplarıyla yapılan öğretim ile karşılaştırılmıştır. Yabancı öğrencilere Türkçe öğretmek için artırılmış gerçeklik teknolojilerinden yararlanan ve böylece yabancılar için Türkçe öğretimi alanında kullanılan yöntem açısından ilk olma özelliği taşıyan bu çalışma sonucunda, artırılmış gerçeklik ile ders işleyen öğrencilerin başarı puanlarının ortalamasında artış olduğu tespit edilmiştir. AG ile ders işleyen grubun, ön testten ve son testten elde ettikleri puanlar arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Aynı zamanda, deney grubu ve kontrol grubunun ön test ve son testlerden aldıkları başarı puanlarının ortalamaları arasında da anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, artırılmış gerçeklik teknolojilerinden yararlanılarak yapılan yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin, ders kitaplarıyla yapılan geleneksel dil öğretimine göre öğrenci başarısını artırma konusunda daha etkili olduğu söylenebilir.

Alanyazın incelendiğinde, yabancı dil öğretiminde AG'nin etkili olduğunu destekleyen çalışmalar mevcuttur, fakat bu teknoloji ile yabancı dil olarak Türkçe öğretimine rastlanılmamıştır. Artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak yapılan çalışmaların, öğretimini yaptığı hedef dilin çoğunlukla İngilizce olduğu gözlenmektedir. Liu, Tan ve Chu (2007), üniversite öğrencileriyle yürüttüğü çalışmada artırılmış gerçeklik teknolojilerinden yararlanmıştır. Yapılan araştırmada, artırılmış gerçeklik teknolojisinin öğrencilerin İngilizce öğrenmelerine önemli ölçüde katkı sağladığı bulunmuştur. Korucu, Gençtürk ve Sezer (2016), artırılmış gerçeklik kullanarak yaptıkları çalışmada, öğrencilerin akademik başarılarını karşılaştırmıştır. Artırılmış gerçeklik ile çalışan grupların yapılan testlerden sonra akademik başarılarında önemli artışlar olduğu tespit edilmiştir. Küçük, Yılmaz ve Göktaş'ın (2014) artırılmış gerçeklik teknolojisinin öğrencilerin başarılarına, tutumlarına ve bilişsel yüklerine etkisini anlamaya yönelik yürüttükleri bir diğer çalışmada ise başarı konusunda öğrencilerin olumlu ve anlamlı bir gelişim gösterdikleri görülmüştür. İngilizcenin yanında farklı dillerin öğretiminde de artırılmış gerçekliğe yer verilmiştir. Ibanez ve diğerleri (2011) ve Perez-Lopez ve Contero (2013) tarafından yapılan çalışmada, İspanyolca öğretiminde kullanılan artırılmış gerçeklik teknolojisinin rolü incelenmiştir. Araştırmacılar tarafından artırılmış gerçeklik teknolojisiyle hazırlanan öğrenme etkinliklerinin, öğrencilerin İspanyolca öğrenmelerine olumlu katkı sağladığı bulunmuştur.

Artırılmış gerçekliğe dayanan yabancı dil öğretimine yönelik çalışmalarda, kelime öğretiminin de önemsendiği görülmektedir. Hatta kelime öğretiminin alanyazında sıklıkla karşılaşılan öğrenme

amaçlarından biri olduğu rahatlıkla ifade edilebilir. Çakır, Solak ve Tan (2015), artırılmış gerçeklikten yararlanarak kelime öğretimine yönelik bir çalışma yapmıştır. Artırılmış gerçeklik ile ders işleyen üniversite öğrencilerinin İngilizce kelimeleri anımsama konusunda yüksek bir performans sergilediği ortaya çıkmıştır. Santos ve diğerleri (2016) tarafından yapılan çalışmada, İngilizce kelimeler öğretmek için artırılmış gerçeklik ve geleneksel bilgi kartları kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, artırılmış gerçeklik ile İngilizce kelime öğrenen öğrencilerin, geleneksel bilgi kartlarla İngilizce öğrenen öğrencilere göre önemli gelişimler gösterdiği ortaya çıkarılmıştır. İbrahim, Huynh, Downey, Höllerer, Chun ve O'donovan (2018) artırılmış gerçeklikle kelime öğrenmeye yönelik çalışma yapan diğer araştırmacılarıdır. Bu çalışmada, gerçek nesnelere üzerine sanal etiketler ekleyerek kelime öğretimi amaçlanmış ve kelime öğrenme konusunda AG kullanmanın hem etkili hem de eğlenceli bir yöntem olduğu belirtilmiştir. Zainuddin, Sahrir, Idrus ve Jaffar (2018), Arapça kelime öğretiminde artırılmış gerçeklik destekli bilgi kartlarından yararlanmış ve teknoloji içerikli bu kartların, Arapça kelimeleri anımsaymaya ve öğrenmeye yönelik önemli katkıların olduğunu belirtmiştir.

Mevcut araştırmanın sonuçlarının, alanyazında var olan diğer çalışmalarla tutarlı olduğu görülmektedir. Alanyazında, öğrenme seviyelerine göre hazırlanan ve yabancılar Türkçe öğretiminde yararlanan artırılmış gerçeklik çalışmalarına mevcut değildir. Yabancı dil öğretiminde kullanılan artırılmış gerçeklik teknolojisi, öğrencilerin sadece başarılarını artırmakla kalmamakta; aynı zamanda, öğrencilerin motivasyonlarını artırmakta, zenginleştirilmiş içeriklerle kalıcı ve etkili öğrenmeler sağlamaktadır.

Sonuç ve Öneriler

Çalışmanın birinci hipotezi, artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak Türkçe öğrenmeye devam eden deney grubu öğrencileri ile Yediiklim yayınlarına ait Yabancılar Türkçe Öğretimi kitabından Türkçe öğrenmeye devam eden kontrol grubu öğrencileri arasında uygulamaya başlamadan önce yapılan akademik başarı testi (ön test) başarı puan ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını tespit etmeye yöneliktir. Bu amacı yerine getirmek için hem deney grubu öğrencilerine hem de kontrol grubu öğrencilerine akademik başarı testi (ön test) uygulanmıştır. Yapılan bu uygulama sonucunda artırılmış gerçeklik destekli öğretime devam eden deney grubu öğrenciler ile ders kitabından öğretime devam eden kontrol grubu öğrenciler arasında ön test başarı puanları açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır. Tespit edilen bu durum, uygulamaya başlamadan önce öğrencilerin bilgi düzeylerinin birbirlerinden farklı olmadığını, grupların birbirlerine denk olduğunu ve homojen bir dağılıma sahip olduğunu göstermektedir. Katılım gösteren her iki grubun temel düzeyde Türkçe öğrenenlerden oluşması ve bu grupların aynı kitaptan yararlanarak öğretimlerine devam etmeleri, bu denklige ve homojenliğe katkı sağlayan unsurlar olarak gösterilebilir.

Çalışmanın ikinci hipotezi, çalışmaya katılan deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin uygulama süreci tamamlandıktan sonra yapılan son testten elde ettikleri başarı puanlarının ortalaması arasında anlamlı bir farkın var olup olmadığını tespit etmeye yöneliktir. Bu durumu saptamak amacıyla yapılan bağımsız örneklem t-testi analizi sonucunda, deney grubunun başarı puanlarının ortalaması, 23.40; kontrol grubunun başarı puanlarının ortalaması 25.41 olarak tespit edilmiş ve istatistiksel açıdan ortalamalar arasında anlamlı bir fark görülmemiştir. Bu durum, son test sonucunda deney ve kontrol gruplarının, bilgi düzeyleri açısından bir farklılığa sahip olmadıklarını işaret etmektedir.

Çalışmanın üçüncü hipotezi, çalışmaya katılan deney grubu öğrencilerinin uygulamaya başlamadan önce yapılan ön testten ve uygulama süreci tamamlandıktan sonra yapılan son testten elde ettikleri başarı puanlarının ortalaması arasında anlamlı bir farkın var olup olmadığını tespit etmeye yöneliktir. Bu durumu tespit etmek amacıyla, bağımlı örneklem t-testi uygulanmıştır. Deney grubu öğrencilerinin ön testten elde ettikleri başarı puanlarının ortalaması, 18.44; son testten elde ettikleri başarı puanlarının ortalaması, 23.40'dır. Analiz sonucunda, öğrencilerin ön test ve son test başarı puanlarının ortalaması arasında anlamlı bir farkın olduğu ortaya çıkmıştır. Deney grubu öğrencilerinin ön test ve son testten elde ettikleri başarı puanlarının ortalaması arasında anlamlı bir farkın var olması, artırılmış gerçeklik ile yapılan öğretimin, öğrencilerin Türkçe öğrenmelerine katkısının olduğu göstermektedir.

Çalışmanın dördüncü hipotezi, çalışmaya katılan kontrol grubu öğrencilerinin uygulamaya başlamadan önce yapılan ön testten ve uygulama süreci tamamlandıktan sonra yapılan son testten elde ettikleri başarı puanlarının ortalaması arasında anlamlı bir farkın var olup olmadığını tespit etmeye yöneliktir. Bu durumu belirlemek amacıyla, bağımlı örneklem t-testi uygulanmıştır. Kontrol grubu öğrencilerinin ön testten elde ettikleri başarı puanlarının ortalaması, 20.25; son testten elde ettikleri başarı puanlarının ortalaması, 25.51'dir. Analiz sonucunda, öğrencilerin ön test ve son test başarı puanlarının ortalaması arasında anlamlı bir farkın olduğu ortaya çıkmıştır. Kontrol grubu öğrencilerinin ön test ve son testten elde ettikleri başarı puanlarının ortalaması arasında anlamlı bir farkın var olması, ders kitaplarıyla gerçekleştirilen öğretimin, öğrencilerin Türkçe öğrenmelerine katkısının olduğunu göstermektedir.

Çalışmanın beşinci hipotezi, deney grubunda yer alan öğrencilerin ön test ve son testten elde ettikleri başarı puanları ile kontrol grubunda yer alan öğrencilerin ön testten ve son testten elde ettikleri başarı puanları arasında anlamlı bir farkın var olup olmadığını tespit etmeye yöneliktir. Deney grubundaki öğrencilerin ön test ve son test sonucunda elde ettikleri başarı puanlarının ortalaması, 20.92; kontrol grubundaki öğrencilerin ön test ve son testten elde ettikleri başarı puanlarının ortalaması 22.88 olarak bulunmuştur. Yapılan analiz sonucunda, deney grubu ve kontrol grubundaki öğrencilerin ön test ve son testteki ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, temel düzeyde Türkçe öğrenen yabancılar için hazırlanan artırılmış gerçeklik destekli öğretimin, ders kitaplarıyla yapılan öğretime göre daha etkili bir yöntem olduğunu göstermektedir.

Çalışmanın altıncı ve yedinci hipotezlerinin amacı, deney ve kontrol gruplarında yer alan öğrencilerin son testten elde ettikleri başarı puanlarının ortalaması ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farkın var olup olmadığını anlamaktır. Yapılan analiz sonucunda, deney grubunda yer alan erkek öğrencilerin son testten elde ettikleri başarı puanlarının ortalaması 23.84; kız öğrencilerin son testten elde ettikleri başarı puanlarının ortalaması 22.37'dir. Kontrol grubunda yer alan erkek öğrencilerin son testten elde ettikleri başarı puanlarının ortalaması, 25.17; kız öğrencilerin son testten elde ettikleri başarı puanlarının ortalaması ise 27.50'dir. Deney grubunda erkek öğrenciler, kontrol grubunda kız öğrenciler yüksek ortalamalara sahip olmalarına rağmen, cinsiyet değişkenin akademik başarı açısından herhangi bir farklılık oluşturmadığı ortaya çıkmıştır.

Sonuç olarak, yabancı dil eğitiminde AG destekli bir öğretimin, öğrencilerin başarılarına önemli katkıları olacaktır. Birden fazla duyuya hitap eden zenginleştirilmiş bir öğrenme ortamı, öğrencilerin bilişsel yükünü azaltacak, kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesini sağlayacaktır. AG, temel düzeyde Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin hem bilişsel düzeylerini artırmış hem de eğlenceli öğrenme ortamlarının oluşmasına katkı sağlamıştır.

Öneriler

Araştırma sonucunda ortaya çıkan sonuçlar dikkate alınarak yapılan uygulamaya dair şu öneriler sunulabilir:

- Bu çalışma, 4 hafta olacak şekilde tasarlanmıştır. Artırılmış gerçeklik teknolojisinin uzun süreli etkilerinin ne olacağını tespit etmek amacıyla 4 haftadan daha uzun sürecek deneysel işlemler yapılabilir.
- Bu çalışmada yer alan AG destekli kare kodlu etkinlikler, temel düzeyde Türkçe öğrenen yabancı öğrencilere yöneliktir. Bu çalışma, farklı öğrenme seviyelerine (A2, B1, B2, C1, C2) sahip öğrencilere uygulanabilir.
- Bu çalışma, A1 seviyesindeki konular ve kazanımlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bunun yanında, A1 düzeyindeki kelimelerin öğretilmesinde kullanılabilir.
- Bu çalışma, yabancı öğrencilerin öğretim aracı olarak kullandıkları A1 düzeyindeki ders kitabının tüm üniteleri dikkate alınarak hazırlanmıştır; ancak A1 seviyesinde yer alan ünitelerden biri seçilerek o ünitenin kazanımlarına yönelik AG destekli öğretimler gerçekleştirilebilir.

- Bu çalışmada kullanılan AG programı, Metaverse Studio'dur. Farklı AG uygulamalarıyla, farklı öğrenme alanlarına vurgu yapılabilir.
- Yabancılara Türkçe öğretiminde önemli bir yeri olan kalıp sözler, artırılmış gerçeklik teknolojisinden yararlanılarak öğretiler.
- Artırılmış gerçeklikten yararlanarak yabancılara Türkçe öğretiminde öğrencilerin yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılabilir.
- Bu araştırmanın çalışma grubunu 54 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Bu çalışmanın, genelleme yapılabilmesi adına daha genel bir alana ihtiyacı vardır ve bu yüzden örneklem bandını geniş tutarak daha kapsayıcı bir araştırma yapılabilir.
- Artırılmış gerçeklik destekli öğretimin etkisi, farklı bir öğretim yöntemiyle kıyaslanarak araştırılabilir.
- Araştırmanın örneğini, üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Özellikle ilköğretim ve ortaöğretim gibi farklı eğitim kademelerindeki yabancı öğrencilerle artırılmış gerçeklik destekli öğretimin etkisi incelenebilir.
- Bu çalışmada, AG'nin akademik başarıya katkısı incelenmiştir. Bunun yanında, yabancı öğrencilerin motivasyonları, AG ile işlenen derse yönelik tutumları, ilgileri ve görüşleri de incelenebilir.

Kaynakça

- Amberg, J. S. ve Vause, D. J. (2009). *American English: History, structure and usage*. Cambridge: Cambridge Press.
- Arslan, M. (2009, Haziran). *Türkiye'de yabancı dil edinim sorunu ve yabancı dil olarak Türkçe*. 1st International Symposium on Sustainable Development'ta sunuldu, Saraybosna, Bosna Hersek.
- Azuma, R. T. (1997). A survey of augmented reality. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, 6(4), 355-385.
- Barın, E. (2004). Yabancılara Türkçe öğretiminde ilkeler. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD), (1), 19-30.
- Bower, M., Howe, C., McCredie, N., Robinson, A. ve Grover, D. (2014). Augmented reality in education: Cases, places and potentials. *Educational Media International*, 51(1), 1-15.
- Büyüköztürk, Ş. (2016). *Deneyisel desenler: Öntest-sontest kontrol grubu desen ve veri analizi (5. Baskı)*. Ankara: Pegem A. Yayıncılık.
- Council of Europe (2001). *Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Çakır, R., Solak, E. ve Tan, S. S. (2015). Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile İngilizce kelime öğretiminin öğrenci performansına etkisi. *Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 1(2), 45-58.
- Çardak, Ç.S. ve Selvi, K. (2018). Öğretim ilke ve yöntemleri dersi için bir başarı testi geliştirme süreci. *Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 12(26), 379-406.
- Dessalles, J. L. (2007). *Why we talk: The evolutionary origins of language* (çev. J. Grieve). New York: Oxford University Press.
- Eifring, H. ve Theil, R. (2005). *Linguistics for students of Asian and African languages*. Yayımlanmamış kitap. Oslo, Norway: Institutt for Østeuropeiske og Orientalske Studier.
- Ergin, M. (1999). *Edebiyat ve eğitim fakültelerinin Türk dili ve edebiyatı bölümleri için: Türk dil bilgisi*. İstanbul: Bayrak Basın-Yayın-Tanıtım.
- Ibanez, M., Kloos, C. D., Leony, D., Rueda, J. J. G. ve Maroto, D. (2011). Learning a foreign language in a mixed-reality environment. *Internet Computing*, 15(6), 44-47.

- Ibrahim, A., Huynh, B., Downey, J., Höllerer, T., Chun, D. ve O'Donovan, J. (2018). Arbis pictus: A study of vocabulary learning with augmented reality. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 24(11), 2867-2874.
- Kartal, E. (2005). Bilişim-İletişim teknolojileri ve dil öğretim endüstrisi. *Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 18(2), 383-393.
- Klopfer, E. ve Squire, K. (2008). Environmental detectives: The development of an augmented reality platform for environmental simulations. *Educational Technology Research and Development*, 56(2), 203-228.
- Korucu, A. T., Gençtürk, T. ve Sezer, C. (2016, Şubat). Artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi. XVIII. Akademik Bilişim Konferansı'nda sunuldu, Aydın.
- Küçük, S., Yılmaz, R. ve Göktaş, Y. (2014). İngilizce öğreniminde artırılmış gerçeklik: Öğrencilerin başarı, tutum ve bilişsel yük düzeyleri. *Eğitim ve Bilim*, 39(176), 393-404.
- Liu, T. Y., Tan, T. H. ve Chu, Y. L. (2007, Haziran). 2D barcode and augmented reality supported English learning system. 6th International Conference on Computer and Information Science'da sunuldu, Melborn, Avustralya.
- MacCallum, K. ve Parsons, D. (2019, Eylül). *Teacher perspectives on mobile augmented reality: The potential of metaverse for learning*. World Conference on Mobile and Contextual Learning'te sunuldu, Hollanda.
- Moeller, A.J. ve Catalano, T. (2015). Foreign language teaching and learning. *International Encyclopaedia of the Social and Behavioral Sciences*, 2(9), 327-332.
- Navarre, A. (2018). *Technology-enhanced teaching and learning of Chinese as a foreign language*. London and New York: Routledge.
- Pei, M. (1954). *All about language*. Philadelphia: J. B. Lippincott Company.
- Pei, M. (1956). *Language for everybody: What it is and how to master it (Vol. 3629)*. New York: Devin-Adair.
- Pérez-López, D. ve Contero, M. (2013). Delivering educational multimedia contents through an augmented reality application: A case study on its impact on knowledge acquisition and retention. *Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET)*, 12(4), 19-28.
- Santos, M. E. C., Taketomi, T., Yamamoto, G., Rodrigo, M. M. T., Sandor, C. ve Kato, H. (2016). Augmented reality as multimedia: The case for situated vocabulary learning. *Research and Practice in Technology Enhanced Learning*, 11(1), 4.
- Tekin, H. (1993). *Eğitimde ölçme ve değerlendirme (7. Baskı)*. Ankara: Yargı Kitap ve Yayınevi.
- Tezbaşaran, A. (1996). *Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu*. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
- Wu, H. K., Lee, S. W. Y., Chang, H. Y. ve Liang, J. C. (2013). Current status, opportunities and challenges of augmented reality in education. *Computers and Education*, 62, 41-49.
- Zainuddin, N., Sahrir, M. S., Idrus, R. M. ve Jaffar, M. N. (2018). Scaffolding a conceptual support for personalized Arabic vocabulary learning using augmented reality (AR) enhanced flashcards. *Journal of Personalized Learning*, 2(1), 95-103.

يشكل هذا الكتاب ثمرةً علمية قيّمة لـسيمنار المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي الذي انعقد في أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنسيق من مجموعة سايبيلدر ودعم أكاديمي من جامعتي ماردن أرنتوكلو (تركيا) وقرطاج (تونس). وقد جمع هذا الحدث نخبة من الباحثين من تركيا وأحد عشر بلداً آخر، مما أتاح فضاءً حيويًا لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا التربية في سياقات متعددة.

يضم هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث التي تناولت أحدث الاتجاهات في التعليم، من التكنولوجيا التربوية والتعليم اللغات إلى سياسات التعليم المستدام والإرشاد النفسي والتربية الخاصة. ولا يُعدّ مجرد تجميع لأوراق علمية، بل مرجعاً يعكس تنوع التجارب وتكامل الرؤى بين الباحثين.

نأمل أن يقدم هذا العمل إضافة نوعية للباحثين والممارسين، وأن يساهم في تعزيز جسور التعاون العلمي الدولي في ميدان التربية.

ISBN - 978-625-98855-9-9